

La Universidad Libre y el programa de psicología agradece a:

Juan Fernando León Cano

Por su trabajo realizado con los estudiantes y egresados del programa de psicología, en los meses de julio y agosto en la actividad titulada “**Cuidemos la salud mental en tiempos de COVID-19**” mediante reuniones virtuales programadas semanalmente.

Es un orgullo para la universidad y la comunidad estudiantil del programa de psicología, contar con su disposición profesional para atender en un momento fundamental como es la contingencia vivida por coronavirus desde sus conocimientos, experiencia y formación profesional en temáticas de salud mental.

Para constancia de lo anterior, se firma y sella en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2020.

VANESSA LÓPEZ ECHEVERRI

Egresada

Programa psicología.

Universidad Libre.